

EXPLORANDO COMPOSTOS BIOATIVOS SOB A LUPA DE NETWORK PHARMACOLOGY: ESTUDO DAS FOLHAS DE E-Cb E E-Ma

Cellynna Victória Freitas Borges^{1a}; Claudinei Alves da Silva^{1b}; Liliane Nebo^{1c}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Química/ Graduação

A biodiversidade do Cerrado brasileiro constitui um patrimônio natural de grande relevância, abrigando diversas espécies vegetais de uso medicinal tradicional. Entre elas, destacam-se E-Cb e E-Ma, cujas folhas apresentam metabólitos secundários com potenciais atividades antioxidantes, anti-inflamatórias e hipoglicemiantes. Apesar do uso popular consolidado, seus mecanismos moleculares de ação permanecem pouco explorados pela ciência moderna. O objetivo deste estudo foi investigar, por meio de abordagens *in silico*, os compostos bioativos presentes no extrato etanólico das folhas de E-Cb e E-Ma, a fim de compreender seus alvos moleculares e potenciais mecanismos de ação relacionados à inflamação e ao estresse oxidativo. A metodologia incluiu o levantamento de compostos fitoquímicos na literatura, modelagem estrutural em softwares específicos e obtenção de sequências SMILES, empregadas em análises de network pharmacology (SuperPred, GeneCards e STRING), com posterior visualização no Cytoscape. Alvos moleculares relevantes foram submetidos a simulações de docking molecular no AutoDock Vina, com análise detalhada em Discovery Studio. Os resultados revelaram interações significativas entre compostos de E-Cb com os genes NFKB1 e RELA, relacionados à via inflamatória do NF-κB, sugerindo efeito modulador compatível com o uso etnomedicinal anti-inflamatório. Em E-Ma, compostos como E-Ma_Qg e E-Ma_R apresentaram conexões relevantes com MAP2K2 e GRB2, genes envolvidos na regulação de citocinas pró-inflamatórias e processos oxidativos. As simulações de docking confirmaram afinidades consistentes, destacando E-Cb_Ac (-8,1 kcal/mol) e E-Cb_F (-7,9 kcal/mol) em E-Cb. Para E-Ma, E-Ma_Qg (-9,5 kcal/mol) e E-Ma_R (-9,5 kcal/mol) exibiram interações relevantes e estáveis com a proteína MK2. Conclui-se que os metabólitos secundários de E-Cb e E-Ma apresentam potencial farmacológico multifuncional, atuando de forma sinérgica sobre vias relacionadas à inflamação e ao estresse oxidativo. Esses achados reforçam a relevância terapêutica tradicional dessas espécies e evidenciam seu potencial como fontes de novos candidatos a fármacos naturais.

Palavras-chave: Biodiversidade do cerrado; Compostos bioativos; Docagem molecular; Network pharmacology; Plantas medicinais.

a: cellynna.borges@discente.ufj.edu.br

b: clalvess@ufj.edu.br

c: liliane_nebo@ufj.edu.br